

International Association
For Statistical Education
<http://iase-web.org/>

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Boletín de IASE para América Latina
ISSN: 2244 – 8179

<http://www.ucv.pe/hipotesis>

Contenido

[ICOTS-11: Rosario, Argentina, 2022](#)

[4° Encuentro Colombiano de Educación Estocástica](#)

[Grupo de Investigación en Estadística Temprana](#)

[Educación Estocástica: miradas hacia la escuela básica y media](#)

[X EIEPE – 2020 / XIII SIEP](#)

[JIEEM. Edición Especial Educación Estadística](#)

[Revista Paradigma, Número Monográfico Educación Estadística](#)

[Números: Monográfico Educación Estadística](#)

[Actividades en línea](#)

[Tesis doctorales en Educación Estadística](#)

[Statistics Education Research Journal \(SERJ\)](#)

[Artículos Educación Estadística](#)

[Afilación a RELIEE](#)

[Afilación a IASE](#)

[Agenda de actividades](#)

EDITORIAL

El año 2020 cerró todavía con la preocupación del SARS-CoV-2, responsable de la pandemia que hasta la fecha ha causado más de 3,5 millones de muertes y billones de dólares en pérdidas materiales. Para febrero de este año unos 10 laboratorios fueron autorizados a comenzar ensayos con personas en diferentes países. Para este momento son varias las vacunas que mostraron efectividad contra el virus y se ha avanzado bastante en la inoculación de la población. Desafortunadamente, el proceso de vacunación no es similar en todos los países, hay algunos, como Israel y Chile, que planificaron un proceso que les permitió avanzar de manera más rápida. Otros países tienen procesos más lentos, manteniendo en riesgo a sus ciudadanos, ya sea por el acceso a las vacunas o problemas internos o económicos. Esperemos que en los que resta del 2021 se logren solventar las dificultades y toda la población, que así lo desee, se logre inocular.

El tratamiento de la pandemia le dio más visibilidad a la estadística. Durante el desarrollo de las vacunas se informó cuál es el procedimiento que se sigue y cómo se usa la estadística. Los gobiernos tomaban decisiones sobre las comunidades que entraban o salían de cuarentena sobre la base del número de casos, la utilización de camas de unidades de cuidados intensivos, entre otros. Los laboratorios y los gobiernos informaban sobre la efectividad de las vacunas y la probabilidad de usar una cama de cuidados intensivos o morir si se contraía la enfermedad luego de ser vacunado. Índice de positividad, población objetivo, probabilidades de contagio, “aplanar la curva”, son algunos de los términos que se usaban para transmitir información a los ciudadanos. Algunas vacunas mostraron lo que podrían ser efectos secundarios y en las redes sociales se discutía sobre qué era más probable; morir por el efecto secundario o por la COVID si no te vacunabas, aunque no siempre la discusión se hacía sobre la base de la evidencia científica. También hubo información falsa o manipulada sobre el virus o las vacunas. En fin, la estadística pasó a ser tener un papel relevante en la pandemia. Surge la duda, ¿estaba la ciudadanía preparada para comprender e interpretar toda la información estadística que le hacía llegar sobre la pandemia? Creo que nuestra comunidad tiene mucho trabajo por delante.

Reiteramos nuestro deseo que el coronavirus se haya mantenido lejos de los amigos y colegas de la Educación Estadística, así como de sus familias. Que pronto nos podamos compartir personalmente en actividades académicas.

Audy Salcedo

ICOTS 11 - ACORTANDO LA BRECHA: EMPODERANDO Y EDUCANDO HOY A LOS ESTUDIANTES EN ESTADÍSTICA

Como Vicepresidente del IASE tengo el agrado de comunicar que el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional sobre la Enseñanza de la Estadística (IASE) y el Comité de Programas Internacionales (IPC) han comenzado a planificar el ICOTS-11, que se llevará a cabo en Rosario, Argentina del 10 al 16 de septiembre de 2022.

En reconocimiento a nuestra undécima conferencia, el tema será: **Acortando la Brecha: Fortaleciendo a los Estudiantes Actuales en Educación en Estadística.**

ICOTS 11
Rosario 2022

Quick search:

Advanced search

People & contacts

General information

Registration

Scientific programme

Guidelines & notices

Important dates

Sponsors & Exhibitors

Facebook: ICOTS11

Instagram: icots11 ??

Hashtag: #icots11 ??

Photo: Louise Carr de Olmedo

ICOTS 11
Rosario, Argentina
11 - 16 September 2022

11th International Conference on
Teaching Statistics

"Bridging the Gap: Empowering and Educating
Today's Learners in Statistics"

About ICOTS About IASE/ISI About the Theme About the logo

Los tópicos son:

- Encaminando la educación estadística frente a los desafíos sociales actuales
- Educación estadística a nivel escolar
- Educación estadística a nivel terciario y universitario
- Desarrollo de capacidades en educación estadística
- Educación estadística en el lugar de trabajo, el gobierno y todas las disciplinas
- Superar los desafíos de la enseñanza de la probabilidad en la educación estadística Alfabetización estadística en la sociedad en general

- Avances en la investigación de la educación estadística
- Enseñar estadística a distancia
- Educación estadística con tecnología y recursos multimedia
- Enseñar estadística a estudiantes con necesidades especiales
- Enseñar estadística donde la tecnología no está disponible
- Comunicación y difusión de estadísticas: importancia y práctica
- Contribuciones breves.

La página web con las primeras noticias ya se encuentra: <https://icots.info/11/>

También hay novedades en Facebook: <https://www.facebook.com/ICOTS-11-Rosario-2022-100889091848093/>

Espero que este evento tan esperado para toda la comunidad internacional y en especial de habla hispana y portuguesa nos encuentre en mi ciudad, Rosario, Argentina en el año 2022, con una situación que amerite un espacio de aprendizaje, crecimiento profesional y que aprovechen para conocer no sólo Rosario, sino algunos lugares de nuestro país que tantas bellezas naturales e historia poseen.

Apenas tenga más novedades les comunicaré a través de este medio, tan reconocido que permite la información entre todos los países de habla hispana en forma ágil y rápida.

Dra. Teresita Terán
Vicepresidenta del IASE
Presidente del Comité Organizador Local
teresitateran@hotmail.com

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ESTADÍSTICA TEMPRANA (GIET)

Imaginando el futuro: Estadística Temprana que inspira una ciudadanía plena en el s. XXI

Somos un grupo de investigación, innovación y desarrollo comprometido con la calidad de la educación en Estadística Temprana, particularmente, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en Estadística, Inferencia y Probabilidad. Nuestra misión consiste en aportar al constructo de Estadística Temprana, y su difusión, como un programa de investigación emergente de Educación Estadística con énfasis en el estudio de fenómenos de aprendizaje y de enseñanza, en relación al desarrollo del pensamiento estadístico en niños, niñas y jóvenes. Nos visualizamos como un centro de investigación, innovación y desarrollo de excelencia, comprometido con la calidad de la educación estadística, en cuanto a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en Estadística Temprana.

EDUCACIÓN ESTOCÁSTICA: MIRADAS HACIA LA ESCUELA BÁSICA Y MEDIA

El Seminario **Formación de Investigadores en Temas Contemporáneos de la Educación Matemática (FITCEM)** es una actividad académica creada e impulsada por la [Asociación Aprender en Red](#) a partir del año 2020, desde la cual se busca: (1) favorecer el diálogo entre miembros de Aprender en Red e investigadores del campo de la Educación Matemática de Iberoamérica, centrando la atención en temas que son tendencia en la perspectiva sociocultural de la Educación Matemática; y (2) crear condiciones para el progreso de trabajos de investigación en curso con el apoyo de investigadores especializados. Para ello, el foco de atención del seminario se coloca en los procesos y resultados de investigación dentro de estas tendencias.

Seminario FITCEM
Ciclo Agosto 2021

APRENDER EN RED

LIVE STREAMING

6 de Agosto
Dra. Claudia Vásquez Ortiz
PUC-Villarica, Chile

13 de Agosto
Dr. Ailton de Oliveira Júnior
UFABC, Brasil

20 de Agosto
Dr. Audy Salcedo
UCV, Venezuela

Moderador
Dr. Jaime García-García
Ulagos, Chile

16:00h
Bogotá
CDMX
Lima
Quito

17:00h
Caracas
Santiago
Asunción

18:00h
Brasilia
Buenos Aires

A partir del 2021, el Seminario FITCEM se organiza en ciclos de tres encuentros por mes, relacionados entre sí bajo una misma temática, congregando a investigadores de reconocida trayectoria en las temáticas tratadas, provenientes de Latinoamérica y otras latitudes. El Ciclo agosto 2021 del Seminario FITCEM estará dedicado al tema **Educación Estocástica: miradas hacia la escuela básica y media** y contará con la participación, como invitados, de la Dra. Claudia Vásquez Ortiz (PUCC, Chile), del Dr. Ailton Paulo de Oliveira Junior (UFABC, Brasil) y del Dr. Audy Salcedo (UCV, Venezuela), y como moderador, del Dr. Jaime García-García (Ulagos, Chile). Los tres encuentros de este ciclo serán realizados los días 06, 13 y 20 de agosto del presente año a las 17:00 hrs de Caracas (Venezuela) y serán transmitidos en vivo a través de las redes sociales de la Asociación Aprender en Red:

Facebook: <https://www.facebook.com/aprendered>

YouTube: <https://www.youtube.com/c/AprenderEnRed/featured>

A lo largo del ciclo, los invitados pondrán sobre la mesa cuestiones relacionadas con el desarrollo de la alfabetización estadística en estudiantes chilenos de 4-8 años de edad, el aprendizaje de la probabilidad en estudiantes brasileños de 9-10 años de edad y el estado actual de la investigación en Educación Estadística en Latinoamérica. Invitamos a los lectores de este boletín a participar de este ciclo de seminarios y a compartirlo entre colegas que puedan interesarse en la temática.

Msc. Rafael Enrique Gutiérrez Araujo
c.formacion.aprenderenred@gmail.com

X EIEPE – 2020 / XIII SIEP

El Cuerpo Académico de Probabilidad y Estadística, de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, les hace una atenta invitación a participar como ponentes en cualquiera de sus dos eventos internacionales: Décimo Encuentro Internacional en la Enseñanza de la Probabilidad y la Estadística (X EIEPE) y Décima Tercera Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad (XIII SIEP), los cuales debido a la pandemia del Covid-19, y a las dificultades de contar con apoyos económicos para viajar por las restricciones que actualmente se tienen, este será en **Modalidad Virtual** del 22 al 26 de junio del 2020.

Toda la información respecto a estos 2 eventos se encuentra en los siguientes links:

<https://cape.fcfm.buap.mx/SIEP/2020/siep.html>

<https://cape.fcfm.buap.mx/EIEPE/EIEPE2020/index.html>

A modo de estimular la participación, los costos se han reducido de manera considerable, en particular para los participantes en años anteriores en el EIEPE, el costo se ha reducido más.

Esperamos contar con su valiosa participación, y esperamos el envío de sus trabajos para ser sometidos al arbitraje correspondiente. Agradecemos que nos apoyen con reenviar la información a posibles interesados.

JIEEM. EDICIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

El Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática (JIEEM) dedicó un número especial a la educación estadística. Las doctoras Marta Élid Amorim y Suzi Samá fueron las editoras imitadas de esta edición que tenía como objetivo reunir una variedad de artículos que reflejaran la investigación sobre "Formación del profesorado que enseña Probabilidad y Estadística", en diferentes niveles educativos, sin importar las metodologías adoptadas.

Jornal Internacional de

Estudos em Educação Matemática

ISSN 2176-5634

La edición reúne 17 artículos que abordan diversos temas de la estadística y la probabilidad, tanto en el profesorado en formación como el activo. Es un conjunto de investigaciones permiten profundizar en el importante tema de la formación del profesorado.

[Conocimiento del Intervalo de Confianza por Futuros Profesores de Bachillerato](#)

Carmen Batanero, M^a del Mar López-Martín

[Maestros en Formación Leen e Interpretan Gráficos Estadísticos](#)

Audy Salcedo, Jesús González, Amalio Sarco Lira, Johnnalid González

[Evaluación del Conocimiento y Argumentación Adquiridos por Futuros Profesores de Matemática de Educación Secundaria sobre Aleatoriedad](#)

Francisco Rodríguez-Alveal, Danilo Díaz-Levicoy

[Uso de Gráficos Estadísticos por Futuros Profesores dos Primeiros Anos na Realização de Trabalhos de Projeto](#)

José António Fernandes, Maria Helena Martinho, Gabriela Gonçalves

[Da Formação à Prática: Experiências de Duas Professoras Sobre as Investigações Estatísticas no Envolvimento do Aluno](#)

Bruna Mayara Batista Rodrigues, João Pedro Mendes da Ponte

[Conhecimento Profissional de Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental Sobre Espaço Amostral e Quantificação de Probabilidades](#)

Maria Gracilene de Carvalho Pinheiro, Angélica da Fontoura Garcia Silva, Ruy César Pietropaolo

[Análise de Trajetórias de Professores que Ensinam Probabilidade e Estatística com Auxílio do Software IRAMUTEQ](#)

Geovane Carlos Barbosa, Sidney Silva Santos, Douglas da Silva Tinti, Celi Espasandin Lopes

[Reflexões e Desenvolvimento de Conhecimentos para o Ensino de Medidas de Tendência Central Gerados por Professores Participantes de um Processo Formativo](#)

Tiago Augusto dos Santos Alves, Angelica da Fontoura Garcia Silva, Marta Élid Amorim

[Reflexões Sobre o Papel da Educação Estatística na Formação de Professores no Contexto da Pandemia da Covid-19](#)

Irene Mauricio Cazorla, Suzi Samá, Luciane de Souza Velasque, Leandro Mendonça do Nascimento, Leandro do Nascimento Diniz

[Conhecimentos Didático-Matemáticos para Abordagem da Curva Normal no Ensino Médio](#)

André Felliipe Queiroz Araújo, José Ivanildo Felisberto de Carvalho

[Minicurso de Probabilidade: uma Proposta de Formação Continuada para Docentes dos Anos Iniciais](#)

Clarissa Coragem Ballejo, Elisabete Rambo Braga, Lori Viali

[Estágio Supervisionado Curricular em Matemática: o Sequenciamento e o Ritmo em uma Oficina Sobre Estatística](#)

Patrícia Santana Costa, Flávia Cristina de Macêdo Santana, Ana Virginia de Almeida Luna

[Letramento Estatístico na Educação Infantil: Formação Continuada e Vivências](#)

Flávia Luíza de Lira de Lira, Liliane Maria Teixeira Lima de Carvalho, Carolina Fernandes de Carvalho, Carlos Eduardo Ferreira Monteiro

[Tendências na Produção Científica Sobre Estatística Nos Anos Iniciais: Contextos Formativos de Estatística na Formação Inicial e Continuada de Professores](#)

Thays Rodrigues Votto, Mauren Porciúncula Moreira da Silva

[Ensino de Estatística na Formação Inicial do Professor de Matemática: Possibilidades para o Tratamento de Dados e para Abordagem na Educação Básica](#)

Leandra dos Santos, Nair Cristina Margarido Brondino, Sueli Liberatti Javaroni

[A Construção do Conhecimento Matemático do Pedagogo: uma Investigação Sobre os Saberes para a Prática Pedagógica com Estatística](#)

Márcio Matoso de Pontes, Juscileide Braga de Castro

[Medidas Estatísticas no Contexto de uma Formação Continuada para Docentes que Atuam no Ensino Superior](#)

Michel da Costa, Maria Elisabette Brisola Brito Prado, Maria Elisa Esteves Lopes Galvão, Fátima Aparecida da Silva Dias

El número completo se puede consultar en <https://seer.pgskroton.com/index.php/jieem/issue/view/428>

REVISTA PARADIGMA, NÚMERO MONOGRÁFICO EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

La Dra. Carmen Batanero fue la editora especial del número monográfico sobre Educación Estadística publicado, en marzo de 2021, por la revista Paradigma (Venezuela). Se trata de 13 artículos de países como Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, España, Portugal, México y Venezuela y que abordan diversas temáticas, con distintas metodologías, constituyéndose en una muestra de la investigación que se desarrolla en Educación Estadística en el ámbito internacional.

“Estos trabajos se organizan en dos grupos principales, el primero de ellos centrado en la Didáctica de la Estadística y el segundo en la Didáctica de la Probabilidad y la Inferencia. En conjunto, se abordan diferentes etapas educativas, desde el nivel preescolar, hasta el Bachillerato, así como la educación de jóvenes y adultos, la competencia estadística del ciudadano, la preparación de profesores en formación y las prácticas docentes del profesorado en servicio. Los temas analizados incluyen la combinatoria, probabilidad y su relación con la inferencia, las tablas y los gráficos estadísticos, las medidas de posición central y dispersión, la argumentación de los niños, los libros de texto, la enseñanza por proyectos y a distancia, la estadística cívica y sus componentes y las pruebas nacionales de evaluación”.

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
EXPERIMENTAL LIBERTADOR**
RAFAEL ALBERTO ESCOBAR LARA
Centro de Investigaciones Educativas
PARADIGMA
CIEP

N° Extra 1; Marzo de 2021

Edición Temática Educación Estadística
Editores: Conchita, Carmen Batanero
Universidades de Granada, España

PARADIGMA, VOLUMEN XLII

VOLUMEN XLII, N° Extra 1
MARZO de 2021

Paradigma

[Editorial: Monográfico de Educación Estadística](#)
Carmen Batanero

Artículos

[Educación Estadística, Democracia y Empoderamiento de los Ciudadanos](#)
Joachim Engel, Jim Ridgway, Florian Weber Stein

[Caracterización de las T areas propuestas sobre Tablas Estadísticas en Libros de Texto Chilenos de Educación Básica](#)
Jocelyn D. Pallauta, María M. Gea, Pedro Arteaga

[Lectura e interpretación de gráficos estadísticos, ¿cómo lo hace el ciudadano?](#)
Audy Salcedo, Jesús González, Johnnalid González

[Facetas de la Estadística Cívica Implícitas en una Experiencia de Enseñanza centrada en el Estudio de Indicadores Sociales](#)
Liliana Mabel Tauber

[Compreensão de Propriedades da Mediana e da Amplitude por Futuros Professores dos Primeiros Anos](#)
José António Fernandes

[Análisis de resultados de futuros profesores de matemática en los contenidos estadísticos y probabilísticos de la evaluación nacional diagnóstica](#)
Francisco Rodríguez-Alveal, Danilo Díaz-Levicoy

[Comprensión y Uso Docente de Gráficos Estadísticos por Futuros Profesores para Promover Competencias para la Sostenibilidad](#)
Claudia Vásquez

[Análisis de la Práctica Docente en el Ámbito de la Educación Estadística en Educación Secundaria](#)
Laura Muñoz-Rodríguez, Luis J. Rodríguez-Muñiz

[Mutual Influence between Different Views of Probability and Statistical Inference](#)
Manfred Borovcnik

[Articulando Combinatória e Probabilidade: Jovens e Adultos Revisitando Problemas Combinatórios via Construção de Espaços Amostrais](#)

Ewellen Tenorio de Lima, Rute Elizabete de Souza Rosa Borba

[¿Cómo, para qué y sobre qué se argumenta en el marco de la probabilidad intuitiva? Un estudio de caso múltiple en Educación Infantil](#)

Ángel Alsina, Claudia Cornejo-Morales, María Salgado

[Análise das questões sobre probabilidade no Exame Nacional do Ensino Médio no Brasil de 2013 a 2019](#)

Cileda de Queiroz e Silva Coutinho, Auriluci de Carvalho Figueiredo

[Análisis de las Intuiciones y Conocimientos sobre Probabilidad de Estudiantes de Bachillerato](#)

Sandra Areli Martínez Pérez, Ernesto A. Sánchez Sánchez

El número completo se puede consultar en:
<http://revistaparadigma.online/ojs/index.php/paradigma/issue/view/74>

NÚMEROS: MONOGRÁFICO EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

Los doctores Israel García, María M. Gea y Carmen Batanero fueron los editores especiales del Monográfico de Educación Estadística de Números, Revista de Didáctica de las Matemáticas (España).

En el editorial de este monográfico se indica: “La Educación Estadística es una rama de conocimiento consolidada, dirigida a analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje del razonamiento y los procesos que tienen lugar en torno a la estadística y la probabilidad. Este conocimiento se desarrolla a través de la colaboración entre investigadores y grupos de investigación donde se ponen en común diferentes puntos de vistas y se contrastan distintas propuestas. El monográfico de Educación Estadística que publica la revista “Números. Revista de Didáctica de la Matemática” es consecuencia de una de esas colaboraciones. Concretamente, es producto del seminario celebrado el pasado mes de mayo de modo virtual en la Universidad de Granada, que fue organizado por el Grupo de Investigación en Educación Estadística de la citada universidad en colaboración con el comité científico del evento en el que participaron profesores brasileños del Grupo de Trabajo de Educación Estadística GT 12 de la Sociedad Brasileña de Educação Matemática – SBEM y profesores investigadores en Educación Estadística de España.”

ESTADÍSTICA

[Niveles de complejidad semiótica en gráficos y tablas estadísticas](#)

J. D. Pallauta y P. Arteaga

[Variáveis estatísticas e suas representações em gráficos: reflexões para seu ensino](#)

I. Mauricio Cazorla, M. Cardoso Utsumi y C. E. Ferreira Monteiro

[Un estudio exploratorio de la competencia gráfica de futuros profesores de Portugal e Italia a través de la interpretación de diagramas estadísticos de barras y sectores extraídos de la prensa escrita](#)

J. A. Garzón-Guerrero y M. Jiménez Castro

[Concepciones estadísticas de estudiantes brasileños de secundaria](#)

C. Cristiano Giordano

[Una primera aproximación al análisis de vídeos educativos de estadística: el caso de la mediana](#)

P. Beltrán-Pellicer y B. Giacomone

[Elaboración de un cuestionario para estudiar la comprensión de las medidas de dispersión de los estudiantes de 3º de ESO](#)

J. del Pino Ruiz y A. Estepa Castro

[Reflexiones sobre libros paradidácticos de Estadística para la escuela básica: un análisis documental y bibliográfico](#)

C. Ribeiro Campos y A. Pavan Perin

PROBABILIDAD E INFERENCIA

[Conflictos semióticos de estudiantes de Bachillerato sobre el muestreo](#)

N. Begué y S. Valenzuela

[Propuestas para la mejora de la interpretación del intervalo de confianza en estudiantes preuniversitarios y universitarios](#)

R. Álvarez-Arroyo, A. F. Roldán López de Hierro y M. M. López-Martín

[Analizando el lenguaje asociado a la estimación de la proporción en libros de texto de bachillerato](#)

J. J. Ortiz de Haro y F. Castro Lugo

FORMACIÓN DE PROFESORES

[Tablas de doble entrada: un estudio con estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas](#)

A. de Carvalho Figueiredo y C. de Queiroze Silva Coutinho

[Idoneidad didáctica de una tarea con applets estadísticos en la formación de maestros](#)

M. M. Nascimento, M. Ricart, A. Estrada y J. A. Martins

[La autoeducación narrada por los docentes al promover la Educación Estadística](#)

N. Tornisiello Scarlassari y C. Espasandin Lopes

El número completo se puede consultar en: [Volumen 106 \(EXTRAORDINARIO\). Enero 2021 \(sinewton.org\)](#)

ACTIVIDADES EN LÍNEA

Conferencia: *La enseñanza de la estadística: el caso del colegio de bachilleres*

Dra. Dra. Ana Luisa Gómez Blancarte (Instituto Politécnico Nacional, México)

En esta presentación se informa de los resultados de un Proyecto de Investigación, financiado por el Fondo Mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (CONACYT-INEE), dirigido por la Dra. Ana Luisa Gómez Blancarte. La investigación tuvo como objetivo caracterizar la enseñanza de la estadística en la Educación Media Superior (EMS o Bachillerato) en México y

se organizó en dos etapas de 6 meses cada una. La primera etapa involucró un estudio documental que consistió en analizar los Programas de Estudio de la materia de estadística utilizados en 12 diferentes sistemas educativos de EMS. El objetivo de esta etapa fue determinar el enfoque de la enseñanza de la estadística que demandan tales Programas. La segunda etapa se realizó mediante la técnica de investigación de campo, se diseñó y administró un cuestionario que medía el enfoque de la enseñanza de la estadística. El objetivo fue describir las características del enfoque de enseñanza que el profesor promueve en sus clases de estadística. El cuestionario fue respondido por 754 profesores que imparten la materia de estadística y laboran en 413 planteles pertenecientes a los sistemas educativos mencionados, mismos que se ubican en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ambas etapas estuvieron basadas en las ideas teóricas de Cultura, Razonamiento y Pensamiento Estadístico, tres de los enfoques que actualmente se sugieren para la enseñanza de la estadística. El Colegio de Bachilleres (Colbach) fue uno de los subsistemas educativos que participaron en la investigación, 40 de los 754 profesores pertenecen a este subsistema. En la presentación se informa de los resultados del cuestionario según las respuestas de estos 40 profesores. Además, se ofrecen ejemplos para que los profesores identifiquen ideas para fomentar características de cada uno de los tres enfoques.

Esta conferencia se dictó en el marco del foro “1er Foro Académico para docentes del Campo de Matemáticas”. La participación de la Dra. Gómez Blancarte es la primera de la grabación. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=XlhmnkYKI-8>

Conferencia: *La actividad algebraica implicada en el trabajo con tablas estadísticas*

Dra. María Magdalena Gea Serrano (Universidad de Granada, España)

**II Jornada Argentina de Educación Estadística
y I Jornada Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística**

Universidad Nacional Villa María

Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas | Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas

ACTIVIDAD ALGEBRAICA EN EL TRABAJO CON TABLAS ESTADÍSTICAS

Dra. María Magdalena Gea Serrano (mmgea@ugr.es)
Universidad de Granada, España

Proyecto PID2019-105601GB-I00 (MICIN)
Grupo FQM-126 (Junta de Andalucía).

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Esta conferencia se dictó en el marco II Jornadas Argentinas de Educación Estadística (JAEE) y I Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Educación Estadística (JLIEE). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=9QWGiECGYKM>

Conferencia: *Una Propuesta Jerárquica para la Comprensión Gráfica Estadística*
Dr. Jaime García-García (Universidad de los Lagos, Chile)

La alfabetización estadística, como agenda de investigación, ha ocupado importantes espacios de reflexión en diversos grupos de trabajo; una arista de esta se encuentra en la comprensión gráfica. Algunos de los trabajos desarrollados en esta agenda de investigación encasillan la interpretación de gráficos estadísticos de estudiantes, profesores en formación y en servicio, y ciudadanos, en niveles de lectura, quedando su análisis en un tipo exploratorio e interpretativo. Esto abre una posible línea de investigación sobre el cambio diferenciado entre un nivel y otro, en una trayectoria de comprensión gráfica. Por ello, este trabajo tiene como propósito presentar un primer acercamiento a una nueva propuesta jerárquica para la comprensión gráfica estadística, apoyada en la articulación epistémica desde la investigación sobre lectura de gráficos y sus resultados, y en la reflexión semiótica de los signos puestos en uso.

Conferencia presentada en el marco del Seminario Formación de Investigadores en Temas Contemporáneos de la Educación Matemática (FITCEM), organizado por la organización [Aprender en Red](https://www.aprenderenred.org/), está disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=qabg6EkxWwU>

Conferencia: *Gráficas y tablas estadísticas: Una línea de investigación en didáctica de la estadística*

Dr. Danilo Díaz-Levicoy (Universidad Católica del Maule, Chile)

Se entregan resultados de investigaciones sobre representaciones estadísticas en libros de texto, así como de lectura y/o construcción por estudiantes y profesores en formación y en activo de Educación Infantil y Primaria.

Conferencia presentada en el Seminario en Investigación en Educación Matemática organizado por la Maestría en Educación Matemática de la de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=kRfs_AZ8gGg

Conferencia: *El eje de Datos y Azar un desafío pendiente en la Formación Docente después de más de una década en el currículo escolar chileno*

Dr. Francisco Rodríguez-Alveal (Universidad del Bío-Bío, Chile)

El eje de Datos y Azar un desafío pendiente en la Formación Inicial Docente después de más de una década en el currículo escolar chileno

Dr. Francisco Rodríguez-Alveal
frodriquez@ubiobio.cl
<https://www.researchgate.net/profile/Francisco-Alveal>

Chillán-Chile
04-Mayo-2021

En Chile, el cambio curricular realizado en la década del noventa trajo consigo grandes desafíos a las instituciones formadoras y a los profesores en activo del sistema escolar en la asignatura de matemática, con

la introducción del eje de Datos y Azar el año 2009 cuyo objetivo es la formación de estudiantes con las habilidades de leer, comprender, tomar decisiones y ser críticos con la gran cantidad de información con la cual interactuamos diariamente. Producto de lo cual, se aspira que los profesores durante la formación inicial adquieran una alfabetización estadística y que además consigan un pensamiento y razonamiento estadístico. Como lo ha sido declarado el informe de la Asociación Americana de Estadística para la Evaluación e Instrucción en Estadística Educativa hace más de una década de manera similar en Chile en los Estándares orientadores para las carreras de Pedagogía en Educación Media. No obstante, estudios a nivel nacional e internacional proporcionan antecedentes que los profesores en formación y en activo no han adquirido durante su paso por la Formación Inicial Docente los conocimientos conceptuales y habilidades afines a este eje. Presentando porcentajes de logro descendidos en la descodificación de situaciones problemáticas de tipo textual, en representaciones gráficas y asimismo entregando argumentaciones poco plausibles afines a los saberes estadísticos donde intervienen conceptos básicos de estadística y probabilidad. Lo que evidencia que la formación en esta temática es todavía una tarea pendiente a nivel país como lo ratifican los bajos resultados obtenidos por los profesores en formación en la Evaluación Nacional Diagnóstica.

La conferencia presentada en el Seminario en Investigación en Educación Matemática organizado por la Maestría en Educación Matemática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=SCgrkLtstXU>

Conferencia: *Formación de Profesores para enseñar estadística: Algunos Retos para profesores e Investigadores*

Dra. Carmen Batanero (Universidad de Granada, España)

2. ESPECIFICIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA
(Biehler y Burrill, 2011; Gattuso y Ottaviani, 2011, Usiskin, 2014):

- Menor importancia de la deducción, mayor peso de la exploración e inducción.
- Menos importancia a la demostración formal de propiedades, más uso de las mismas.
- Mayor peso a los datos, no sólo a los problemas.
- Mayor peso al planteamiento de problemas, no sólo a la resolución.
- Gran cantidad de información estadística en los medios de comunicación.

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=-Wc6G16ysyl>

Conferencia: *Estrategias para Desarrollar la Competencia: Resuelve problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre*

Mg. Isabel Torres Céspedes (Universidad de Lima, Perú)

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=UvMiOU5Jrjg>

Panel: *Debates en torno al currículo de Estadística en la universidad*

Dr. Jesús Pinto Sosa (Universidad Autónoma de Yucatán, México)

Dra. Lucia Zapata-Cardona (Universidad de Antioquia, Colombia)

Dra. Liliana Tauber (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=BTZ6ErinTWs>

Conferencia: Possibilidades Didáticas para a Construção do Letramento Estatístico no Âmbito da BNCC

Dr. Fabiano Souza (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

A presente palestra baseia-se em pesquisas e reflexões com respeito de atividades para o Ensino de Estatística na Educação Básica, tendo como objetivo incentivar discussões referentes à abordagem de conteúdos estatísticos desde os anos iniciais. A metodologia baseia-se em métodos de aprendizagem ativa de conceitos referentes à análise exploratória de dados e se utiliza de ambientes computacionais como ferramentas para a apreensão e utilização de mais de um registro de representação semiótica para a análise exploratória de um conjunto de dados. Objetiva-se, também, estimular os pesquisadores em Educação Matemática, professores da Educação Básica, e futuros educadores matemáticos que atuam no campo da Matemática, a conhecerem um pouco mais sobre o campo da Educação Estatística com objetivo de promoverem a construção do Letramento Estatístico na escola. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=U3HGb2pWBE0>

Conferencia: Concepções sobre a estatística e a proposta de letramento por meio de projetos

Dr. Cassio Cristiano Giordano (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Brasil)

Nessa conferência foram abordadas estratégias de promoção do letramento estatístico na educação básica brasileira por meio da metodologia de ensino da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=g6ZBhMczhZY>

Foro: Tiempo de oportunidades para cambiar las formas de enseñar Probabilidad y Estadística en las escuelas y universidades

Armando Albert (México), Soledad Estrella (Chile), Liliana Tauber (Argentina) y Hugo Alvarado (Chile)

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=i08x30FOWqU>

Conferencia: Letramento Estatístico e Probabilístico no Contexto da BNCC e da Formação do Professor de Matemática

Dra. Cileda de Queiroz e Silva Coutinho (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil)

A probabilidade e a estatística ganharam novas perspectivas com a chegada da BNCC. Existe agora mais espaço para a abordagem desses conteúdos, sendo estes bem determinados pela enunciação das habilidades a serem desenvolvidas a cada ano. Por outro lado, tanto no contexto da probabilidade como da estatística, temos estudos sobre o desenvolvimento do letramento de forma a que o aluno possa transitar

nesses conteúdos de forma crítica e consciente, visando a construção da cidadania. Nesse cenário o papel do professor é fundamental, pois ele é o responsável por esse caminhar do aluno. Discutimos então: o que temos observado na formação inicial dos professores? E na formação continuada? E nas práticas construídas a partir do uso do livro didático? Discutiremos assim os aspectos citados buscando suas inter-relações. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YHLrw4cBRi0>

Conferencia: *Significados de la aleatoriedad y la probabilidad*
Dra. Carmen Batanero (Universidad de Granada, España)

Disponibile em: https://www.youtube.com/watch?v=hP_dz51EkkI

Conferencia: *Concepções sobre a estatística e a proposta de letramento por meio de projetos*
Dr. Cassio Cristiano Giordano (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Brasil)

A poster for the IV CEDUMAT (IV Colóquio de Educação Matemática da Baixada Fluminense). The poster has a white background with orange and blue accents. At the top left is a logo consisting of a grid of dots. The title 'IV CEDUMAT' is in large, bold, black letters, with the subtitle 'IV Colóquio de Educação Matemática da Baixada Fluminense' below it. The main theme is 'Formação de Professores de Matemática e contemporaneidade'. A quote by Edgar Morin is featured: '"O destino da humanidade é o desconhecimento, mas sabemos que o processo de existir modifica-se" [Edgar Morin]'. The event details are 'Palestras simultâneas - 05 de maio - 18 h'. The speaker is 'Prof. Dr. Cassio Cristiano Giordano (SEEDUC-SP/FIG-SP)', with a circular portrait of him. The topic is 'Palestra: Formação de professores que ensinam Probabilidade & Estatística na Educação Básica e os desafios da BNCC'. The registration link is 'https://www.even3.com.br/ivcedumat/'. At the bottom, there are logos for the organizing institutions: Instituto Federal (Rio de Janeiro, Campus Nilópolis), LabEM, LANTEMAC, CoEX, and IF RJ. The transmission partner is YouTube.

Nessa palestra foram abordados alguns dos maiores desafios enfrentados na formação de professores no Brasil, nos cursos de licenciatura em Matemática e Pedagogia, diante das novas demandas trazidas pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC (e seus desdobramentos, como os Itinerários Formativos, os

Temas Curriculares Transversais – TCT e o Novo Ensino Médio), para o ensino de Probabilidade e Estatística. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=bw3066k9lag>

Conferencia: *Estrategias y recursos para la enseñanza de la probabilidad y la estadística en el aula escolar*

Dra. Claudia Vásquez Ortiz (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile)

Estrategias y recursos para la enseñanza de la probabilidad y la estadística en el aula escolar en el contexto de la emergencia sanitaria de la COVID-19

Dra. Claudia Vásquez Ortiz
cavasque@uc.cl
Pontificia Universidad Católica de Chile

Facultad de Educación

Ciclo de seminarios "Aprender y enseñar matemáticas desde casa"

Viernes 21 de agosto de 2020

La alfabetización estadística y probabilística es una prioridad en la formación de los ciudadanos, sobre todo en la actual situación de la pandemia de la COVID-19, en la que a diario nos vemos frente a la necesidad de interpretar información que de una u otra manera influye en nuestra toma de decisiones. Se presentan algunas herramientas y estrategias útiles para enseñar estadística y probabilidad en el contexto actual de educación remota que buscan promover el desarrollo del pensamiento crítico desde temprana edad a través del análisis de cifras y datos, por ejemplo sobre la COVID-19, enfatizando en que debemos fomentar la aplicación y comprensión de la probabilidad y la estadística en contextos reales que sean significativos para el alumnado y sobre todo que les permita tomar consciencia respecto del rol que cada uno desempeña en la sociedad y en el bienestar global.

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=1-vglOn1TVM>

Conferencia *El rol de los textos escolares en pandemia: el caso de las representaciones de datos*

Soledad Estrella (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)

Esta conferencia se dictó en el *Segundo Seminario Nacional Programa Sumo Primero: Priorización Curricular en Matemática en Tiempos de Pandemia*, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Ministerio de Educación. Está disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=GIVDJB43cWg>

Conferencia: *Cultura estadística y estadística en la cultura. Tropiezos y retos en su enseñanza-aprendizaje*

Dra. José Ávila Toscano (Universidad del Atlántico, Colombia)

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=8yrZQygzKd4>

TESIS DOCTORALES EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

NARRATIVAS DE PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA E A AGÊNCIA PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Autora: Nathalia Tornisiello Scarlassari

Directora: Dra. Celi Espasandin Lopes

Institución: Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo (Brasil)

Fecha: 2020

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar ações pedagógicas que caracterizam a agência profissional de professores de Matemática, ao ensinarem Estatística e Probabilidade para alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Na busca por atingi-lo, a seguinte questão central foi delineada: “Como se caracteriza a agência profissional de professores de Matemática, a partir das narrativas de suas práticas, ao proporcionarem a Educação Estatística nos Anos Finais do Ensino Fundamental?” Para responder a esta questão, foi tomado como pressuposto que o professor é produtor de conhecimento, e a metodologia adotada se insere na vertente da pesquisa qualitativa com abordagem (auto)biográfica que toma as narrativas de si como meio de (auto)formação, segundo os estudos de Passeggi (2020) e Vicentini, Souza e Passeggi (2013). Os dados foram construídos por meio das entrevistas narrativas (Bolívar; Domingo; Fernández, 2001) e das narrativas de práticas (Bertaux, 2010) de três professores de Matemática, efetivos da rede municipal de Valinhos – SP, participantes do Grupo de Investigação e Formação em Educação Matemática (Gifem), que se tornou colaborativo ao longo do tempo. Dentre outros, os aportes teóricos que sustentam este estudo são Bolívar et al. (2001), Cyrino (2017), Cyrino e Paula (2020), Day (2001), Freire (1989, 1996), Fullan e Hargreaves (2001), Garfield e Gal (1999), Larrosa (2011, 2018), Lopes (2008b, 2010), Nacarato (2010, 2015, 2018), Passeggi (2010, 2011), Passos (2010), Tardife Lessard (2014). Os dados permitiram identificar que as narrativas têm potencial reflexivo, uma vez que permitem ao professor ressignificar sua prática. As análises do que acontece na sala de aula, das angústias e das inseguranças do processo, das ações que caracterizam a agência profissional ocorreram a partir da escuta da voz do(a) professor(a). Os resultados mostram que professores participantes de um grupo colaborativo se sentem empoderados para ousar atividades diferenciadas, criativas, inovadoras para as práticas, envolvendo Estatística e Probabilidade, desenvolvidas nas escolas. Encontram no grupo colaborativo apoio dos pares e um espaço para discutir e ressignificar suas ações. Ouvir o estudante, colocá-lo no centro do processo de aprendizagem faz parte da aprendizagem docente e isso indica que ele está assumindo sua agência profissional. Além de dar visibilidade àquilo que acontece na sala de aula de escolas públicas, apresentam-se as trajetórias profissionais dos docentes por meio de biogramas que apontam a significância de se manter em constante formação, ao longo da vida profissional. A tese defendida é que a agência do professor vai se desenvolvendo e se efetivando, à medida que há um empoderamento, advindo da participação ativa no grupo colaborativo, do mesmo modo vai-se constituindo a identidade profissional individual, em paralelo à identidade coletiva, assumida pelo grupo. O processo de autoria (autorrealização pessoal) está intrinsecamente relacionado com a condição biográfica, assumida pelos membros do grupo.

Palavras-chave: Educação Estatística; Agência Profissional de Professor de Matemática; Narrativas.

STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL (SERJ)

En la web se encuentra disponible el volumen 19, números 3 del Statistics Education Research Journal. A continuación el contenido de cada número:

Volume 19, Number 3, December 2020

- [A Comparison of Future Course Enrollment Among Students Completing One of Four Different Introductory Statistics Courses](#)
Valerie Nazzaro, Jennifer Rose, and Lisa Dierker

- [Taking Project-Based Statistics Abroad: Learning Experiences and Outcomes of A Project-Based Statistics Course in West Africa](#)
Rebecca Awuah, Kristel Gallagher, and Lisa Dierker
- [Ways in Which High-School Students Understand the Sampling Distribution for Proportions](#)
Carmen Batanero, Nuria Begué, Manfred Borovcnik, and María M. Gea
- [Students' Informal Hypothesis Testing in a Probability Context with Concrete Random Generators](#)
Per Nilsson

ARTÍCULOS EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

A continuación, presentamos algunos artículos relacionados con Educación Estadística publicados durante los años 2020 y 2021 en distintas revistas. Seleccionamos trabajos que se encuentre a texto completo en la red de tal manera que puedan ser consultados con facilidad por los interesados. Invitamos a los lectores a enviar referencias de artículos para difundirlos en esta sección.

de Queiroz e Silva Coutinho, C. (2021). Letramento Estatístico e Letramento Financeiro: uma reflexão sobre suas possíveis articulações. *Revista Chilena De Educación Matemática*, 13(1), 30-41. <https://doi.org/10.46219/rechiem.v13i1.37>

Resumo. Este texto tem por objetivo discutir as convergências entre o letramento estatístico e o letramento financeiro, particularmente as contribuições advindas da presença de um deles para a mobilização de elementos do outro. É uma pesquisa documental e bibliográfica desenvolvida a partir da leitura da Base Nacional Comum Curricular, em implementação nas escolas brasileiras, e da análise de algumas questões propostas no Exame Nacional do Ensino Médio em sua aplicação de 2019. Buscamos também definições de letramento funcional, letramento estatístico e letramento financeiro para embasar nossas análises. Observamos como resultados que a presença de habilidades componentes do letramento estatístico pode contribuir para a mobilização das habilidades que compõem o letramento financeiro, indicando assim a necessidade de desenvolvimento dos dois letramentos ao longo da escolaridade.

Palavras-chave: Educação Estatística; Educação Financeira; Letramento; Ensino Médio; Escolaridade Básica.

González Venegas, C. P., Muñoz Guajardo, R., & Muñoz Pardo, J. (2021). Características argumentativas de la interpretación de tablas de frecuencia en estudiantes chilenos de Segundo Año Medio. *Revista Chilena De Educación Matemática*, 13(1), 17-29. <https://doi.org/10.46219/rechiem.v13i1.39>

Resumen. La enseñanza de la estadística y probabilidad inicia en los primeros años de educación básica pues ambas ramas son necesarias para comprender e implementar el ciclo de investigación estadística desde la recolección de datos, su procesamiento, análisis y elaboración de conclusiones a partir de estos. Esta investigación cualitativa y descriptiva se centró en recoger información sobre las características argumentativas de la interpretación de tablas de frecuencia para datos agrupados, en estudiantes de segundo medio (15-16 años), lo cual es relevante pues la interpretación de este tipo de tablas conlleva a errores y problemas dentro del ciclo investigativo estadístico. Desde distintos análisis de interpretaciones de elementos estadísticos para los gráficos y adaptados a las tablas de frecuencia atinentes a esta investigación, se propusieron tres categorías para estas interpretaciones: racional, intuitivo y literal, de las cuales predominó el tipo racional consistente en utilizar conceptos y explicaciones matemáticas pertinentes, con la seguridad de que son los mecanismos adecuados para resolver problemas, generando argumentos con fundamentos matemáticos.

Palabras clave: Frecuencia; tabla de frecuencia; características argumentativas.

Hernández Hernández, A., Pérez García, M. Rodríguez Quintero, T. y Juárez López, J. A. (2021). Un estudio acerca de la lectura de gráficos estadísticos en alumnos de sexto grado de primaria. *Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas*. Volumen 107, marzo de 2021, páginas 55-69. http://www.sinewton.org/numeros/numeros/107/Articulos_03.pdf

Resumen. El presente trabajo muestra el análisis de los resultados de una prueba aplicada a alumnos de sexto grado sobre los tipos de gráficos estadísticos, específicamente gráficos de barras y pictogramas. A su vez, contiene los niveles de lectura de gráficos que los participantes mostraron en el instrumento. La metodología es mixta, puesto que las respuestas se analizaron a partir de elección en opción múltiple en cada caso, considerando contenido y respuestas proporcionadas por los alumnos en los diferentes ítems presentados, tomando como referencia el Test de Curcio (1981). Los resultados evidencian un predominio del nivel de lectura “leer dentro de los datos”. El estudio realizado se considera adecuado para este nivel educativo ya que se analizaron y tomaron en cuenta las lecciones aprendidas por el Ministerio de Educación Pública sobre el tema, para su diseño y evaluación.

Palabras clave: Gráficos estadísticos, Gráficos de barras, Pictogramas, Educación Primaria.

Cavalcante, J., Lima, A. & Andrade, V. (2021). O ensino de probabilidade na licenciatura em matemática: considerações para um modelo epistemológico de referência The Teaching of Probability in the Degree in Mathematics: considerations for an epistemological model of reference. *Educação Matemática Pesquisa: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática*, 23(1), 58–75. doi: <https://doi.org/10.23925/1983-3156.2021v23i1p58-78>

Resumo. Neste artigo discutimos uma proposta de modelo epistemológico de referência (MER) para o ensino de probabilidade na licenciatura em matemática. A proposta é parte dos resultados da tese de doutoramento do primeiro autor, que buscou caracterizar o lugar do sujeito psicológico na teoria antropológica do didático (TAD). A tese analisa o funcionamento de um sistema didático no qual o objeto de saber era a probabilidade e suas noções. O MER cumpre a função de apresentar criticamente uma alternativa aos processos de ensino existentes numa dada realidade institucional. Usando as ferramentas da TAD, observamos que a ecologia em torno da probabilidade na instituição analisada não levava em consideração as demandas formativas dos futuros professores, corroborando os apontamentos de pesquisas no âmbito nacional e internacional. O resultado dessa análise foi a construção da proposta que assume como pilares as questões epistemológicas, didáticas e psicológicas que envolvem o conceito de probabilidade na formação de professores.

Palavras-chave: Modelo epistemológico de referência (MER), Teoria antropológica do didático (TAD), Formação de professores de matemática, Probabilidade e estatística.

Almeida, C., de Sousa, H., & Cazorla, I. (2021). Letramento estatístico na Educação Básica: os desafios de ensinar o diagrama da caixa (box-plot) em contexto Statistical literacy in Basic Education: the challenges of teaching an in-context box-plot diagram. *Educação Matemática Pesquisa: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática*, 23(1), 499-529. doi: <https://doi.org/10.23925/1983-3156.2021v23i1p499-529>

Resumo. Este artigo tem por objetivo analisar e refletir sobre os resultados da implementação de uma sequência de ensino de estatística envolvendo variáveis quantitativas e o papel dos registros de representação na transnumeração dos dados brutos no diagrama da caixa (*box-plot*). Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo qualitativa descritiva, percorrendo, como metodologia, as fases do ciclo investigativo, em que participaram 31 estudantes do ensino médio que analisaram seus dados sobre relação entre hábitos de estudos e desempenho na disciplina de matemática. Como resultados, verificou-se a complexidade de trabalhar variáveis quantitativas e a construção do diagrama da caixa com dados reais em sala de aula e que as estratégias adotadas contribuíram para a compreensão dos dados e conceitos estatísticos em contexto. Além disso, verificou-se que a metodologia adotada propiciou o engajamento dos estudantes na atividade, a tomada de consciência dos fatores que interferem no rendimento escolar, a importância de hábitos adequados e a frequência de estudo para o aprendizado.

Palavras-chave: Educação estatística, Sequência de ensino, Diagrama da caixa (*box-plot*), Registros de representação, transnumeração.

França da Silva, M. y Oliveira dos Santos, M. (2021). Abordagem da estatística em livros didáticos de matemática do ensino médio do PNLD 2018: o letramento estatístico. *Revista Eletrônica de Educação Matemática - REVEMAT, Florianópolis, v. 16, p. 01-23, jan./dez., 2021.* <https://doi.org/10.5007/1981-1322.2021.e79174>

Resumo. Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo verificar como duas coleções de livros didáticos de matemática do ensino médio recomendados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 2018 – 2020 abordam o conteúdo de Estatística e se esta abordagem promove o letramento estatístico. Durante a análise também verificou-se se nas coleções já havia alguma correspondência com orientações da Nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 2018). Consistindo em um estudo documental qualitativo, sob a perspectiva de estudo de caso, definimos critérios para descrever a abordagem do conteúdo conceitual e descritores para classificar as tarefas constantes nos blocos de exercícios. A partir do referencial teórico adotado constatamos que a coleção Conexões com a Matemática possibilita o aluno atingir o nível consistente não-crítico do letramento estatístico, enquanto a coleção Matemática: Contexto & Aplicações desenvolve o nível inconsistente. Notamos, assim, lacunas de formação que seriam preenchidas se os autores de livros didáticos atendessem ao que é recomendado pelos pesquisadores da área de Educação Estatística. Sugerimos aos autores de livros didáticos que sigam às orientações dos especialistas da área e das normativas oficiais.

Palavras-chave: Livro didático, Ensino Médio, Letramento Estatístico.

Corica, A. R. & Ferrari, C. N. (2021). Análisis de las praxeologías estadísticas que se proponen estudiar en la formación de estudiantes de profesorado en matemática. *Revista Eletrônica de Educação Matemática - REVEMAT, Florianópolis, v. 15, p. 01-24, jan./dez. 2020.* <https://doi.org/10.5007/1981-1322.2020.e75590>

Resumo. El estudio de la estadística es un requisito indiscutible para desenvolverse como ciudadano democrático de este siglo. Sin embargo, la estadística se encuentra ausente a pesar de los esfuerzos de las autoridades educativas por incorporar nociones estadísticas en las aulas de nivel secundario. Modificar esta situación depende en gran medida, de los profesores de matemática que tienen a su cargo la enseñanza de estas nociones. Así es que este trabajo se ubica dentro de la problemática de la formación estadística de profesores en matemática de nivel secundario. Con fundamento en la Teoría Antropológica de lo Didáctico presentamos los resultados de una investigación en la que indagamos la formación en estadística de estudiantes para profesor en matemática, que realizan sus estudios en instituciones terciarias no universitarias en Argentina. Dichas instituciones son las que hoy respalda una gran parte de la oferta de formación docente en Argentina. Los principales resultados indican un reduccionismo en las praxeologías en torno a la estadística que se proponen estudiar en la formación de profesores en matemática. Estas praxeologías matemáticas se centran en aspectos estadísticos descriptivos y resultan ser puntuales y rígidas. Las tareas se caracterizan por ser cerradas, demandando la aplicación de una técnica específica para su hacer. Se destaca la ausencia de tareas relativas a los géneros recolectar e interpretar, los que se asumen fundamentales en el estudio estadístico.

Palavras-chave: Formação de professores, Estadística, Teoría Antropológica de lo Didáctico.

Dias, C.; Santos, C. (2021). O Professor de Matemática, o Ensino de Estatística e a Formação Inicial e Contínua: um estudo de caso. *REMATEC, [S. l.], v. 16, n. 38, p. 199-217, 2021.* 10.37084/REMATEC.1980-3141.2021.n38.p199-217.id345. Disponível em: <http://www.rematec.net.br/index.php/rematec/article/view/345>.

Resumo. Com este estudo, procurou-se essencialmente, averiguar qual a experiência dos professores no que respeita ao ensino da estatística e ao conhecimento/desenvolvimento dos conteúdos de Estatística em sala de aula, caracterizar o ensino e identificar as dificuldades dos professores em ensinar os temas de estatística bem como estudar em que medida estes profissionais procuram atualizar-se em termos de formação na área de Matemática/Estatística. Em termos metodológicos adotou-se uma abordagem mista, de tipo descritivo, usando-se um questionário com 20 perguntas como instrumento de recolha de dados. Os resultados do questionário realizado com uma amostra de 130 professores, revelaram uma escassa formação em Estatística, verificando-se que grande parte dos inquiridos não teve qualquer tipo de contato com a

Estatística, quer seja durante a sua formação inicial quer seja após a mesma. Não obstante, esta lacuna na formação dos professores, deparamo-nos com evidências de falta de investimentos em formação inicial e continuada de professores que ensinam Estatística no Ensino Básico e Secundário.

Palavras-chave: Educação estatística, Literacia estatística, Formação inicial e contínua, Comunicação estatística.

Hernández-Solís, L. A., Batanero, C., Gea, M. M. & Álvarez-Arroyo, R. (2021). Construcción de espacios muestrales asociados a distintos tipos de sucesos: un estudio exploratorio con estudiantes de Educación Primaria. *Educación Matemática*, vol. 33, núm. 1, abril de 2021. <https://doi.org/10.24844/EM3301.07>

Resumen. Se presenta un estudio exploratorio en que se investiga la construcción del espacio muestral asociado a varios tipos de sucesos. Se analizan las respuestas de 55 estudiantes costarricenses de 6º curso de educación primaria (entre 11 y 12 años), 29 de una escuela privada y 26 de otra pública. Mediante dos ítems de elaboración propia, uno en contexto de urnas y otro de ruletas, se les pide construir el espacio muestral compatible con la descripción de un suceso seguro, probable, equiprobable e imposible. Se categorizan las respuestas atendiendo al tipo de suceso que tendría lugar, teniendo en cuenta los espacios muestrales que construyen, y analizando las diferencias en los dos contextos y en las dos escuelas. Las tareas más sencillas fueron construir un espacio muestral compatible con un suceso posible y equiprobable, mientras que pocos estudiantes construyen correctamente un espacio muestral que corresponda al suceso seguro e imposible. Estos resultados apoyan otras investigaciones previas que indican la dificultad que para los estudiantes tienen los conceptos de seguro e imposible.

Palabras clave: tipos de sucesos, intuiciones, espacio muestral, alumnos de educación primaria.

Sosa Guerrero, L., León Banguero, J. M. & Carrillo Yáñez, J. (2021). Conocimiento del profesor acerca de las características de aprendizaje en probabilidad condicional: Un estudio de caso. *PNA* Vol. 15 Núm. 1: (Octubre, 2020), 1-25. <https://doi.org/10.30827/pna.v15i1.15458>

Resumen. Este artículo muestra evidencias del conocimiento de siete profesores sobre las características de aprendizaje de estudiantes en probabilidad condicional. Se trata de un estudio cualitativo de corte interpretativo. Usamos el modelo Mathematics Teacher's Specialised Knowledge y la perspectiva de análisis Bottom-Up y Top-Down para caracterizar el conocimiento evidenciado en un cuestionario y una entrevista. Los resultados muestran que reconocer sesgo, falacias y confusiones contribuye a identificar, por el profesor, las fortalezas, dificultades e interacción que tienen los estudiantes en probabilidad condicional. Proponemos nuevos indicadores de conocimiento didáctico del contenido que permiten comprender configuraciones cognitivas de estudiantes.

Palabras clave: Conocimiento especializado del profesor de matemáticas, características de aprendizaje, sesgo, falacias y confusiones, probabilidad condicional

Cuida, A., Espina, E., Alsina, À., & Novo, M. L. (2021). La educación estadística y probabilística en proyectos editoriales de Educación Infantil. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 35(69), 389-412. Epub 16 de abril de 2021. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v35n69a18>

Resumen. En este estudio se analiza la presencia de la estadística y la probabilidad en nueve proyectos editoriales para alumnos españoles de 3 a 6 años, considerando que las directrices curriculares internacionales contemporáneas promueven la enseñanza de estos contenidos a partir de los 3 años. Para la obtención de los datos, se ha diseñado un instrumento a partir de la técnica del análisis de contenido y, posteriormente, ha sido validado por seis expertos. La versión final del instrumento de análisis está formada por diecisiete categorías, organizadas en cuatro dimensiones: 1) Descripción del proyecto editorial; 2) Presencia de la estadística y la probabilidad; 3) Contenidos que se tratan; 4) Planificación y gestión. Los resultados obtenidos muestran que la presencia de la estadística y la probabilidad en los proyectos editoriales analizados es escasa y que no ofrecen suficiente información al profesorado para promover la alfabetización estadística y probabilística. Se concluye que es necesario que los proyectos editoriales repiensen las tareas

que se proponen a los alumnos de 3 a 6 años para que, en su conjunto, permitan desarrollar una postura crítica ante la avalancha de datos y las situaciones de incertidumbre de nuestro entorno.

Palabras clave: Estadística y probabilidad; Planificación y gestión de la enseñanza; Libros de texto; Alfabetización; Educación Infantil.

Zapata-Cardona, L. (2020). Colaboración entre Profesores de Estadística e Investigadores: Aportes al Desarrollo Profesional. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 34(68), 1285-1303. Epub 30 de novembro de 2020. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v34n68a21>

Resumen. El presente artículo reporta una investigación que estudió los beneficios para el desarrollo profesional del trabajo colaborativo entre profesores de estadística en ejercicio e investigadores vinculados a una universidad. La colaboración se gestó en un programa de formación continua de profesores de estadística en el cual se diseñaron e implementaron investigaciones estadísticas en el aula. Dicha colaboración funcionó como una comunidad de práctica, y se extendió mucho después de la finalización del programa. Profesores e investigadores trabajaron colaborativamente, diseñando e implementando investigaciones estadísticas en el aula. Se usó la investigación narrativa para describir la historia de una de las profesoras participantes. Los hallazgos revelan que la colaboración tuvo implicaciones importantes en el desarrollo profesional, tales como: establecimiento de relaciones de camaradería, transformación de las concepciones sobre la estadística y empoderamiento del profesor.

Palabras clave: Desarrollo profesional del profesor; Educación estadística; Colaboración; Investigación narrativa.

Velásquez Gutiérrez, A.A. (2021). Modelado probabilístico de los sismos que afectan a la ciudad de Cumaná, Venezuela. *Revista digital Matemática, Educación e Internet* Vol 21, No 2. Marzo – Agosto, 2021. <https://orcid.org/0000-0002-5074-3350>

Resumen. En esta investigación, partiendo de un conjunto de datos sobre sismos que han impactado la ciudad de Cumaná, Venezuela, se realiza un modelaje probabilístico para determinar las zonas sismogénicas que afectan a esta urbe. Se utiliza la estadística de valores extremos para estudiar series de datos que exceden cierto umbral. Estas series están contenidas en un catálogo tomado de una investigación previa derivado de los registros instrumentales del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente, de la Fundación Venezolana de Investigaciones Científicas (FUNVISIS), del National Earthquake Information Center (NEIC) y del United States Geological Survey (USGS). Se dividieron los datos según su profundidad focal; luego utilizando la densidad sísmica, la geología y la ocurrencia de sismos históricos se identificaron las zonas sismogénicas y utilizando la ley de recurrencia de Gutenberg-Richter se estiman los parámetros necesarios para obtener las funciones de densidad y de distribución de probabilidad asociadas.

Palabras clave: Sismos, probabilidad, umbral, excedencia, zonas sismogénicas.

Ferrari, C.. & Corica, A. (2021). La formación de profesores en matemática: análisis sobre las praxeologías estadísticas que se proponen estudiar. *Journal of Research in Mathematics Education*, 10(1), 62-87. doi: <http://dx.doi.org/10.17583/redimat.2021.4281>

Resumen. Este trabajo se ubica en la problemática de la formación estadística de profesores en matemática de nivel secundario. Con fundamento en la Teoría Antropológica de lo Didáctico, se analizan las praxeologías estadísticas que se proponen a estudiantes de profesorado que se forman en instituciones terciarias en Argentina. En particular, se analizó el diseño curricular y el media empleado por profesores destinado a estudiantes de profesorado en matemática. Para interpretar el ámbito de la actividad matemática que está involucrada, el estudio requirió también de la construcción de un modelo praxeológico de referencia. Los principales resultados indican un reduccionismo en las praxeologías en torno a la estadística que se proponen estudiar en la formación de profesores en matemática. Estas praxeologías se centran en aspectos estadísticos descriptivos y resultan ser aisladas y rígidas. En particular, las tareas se caracterizan por ser cerradas, de las que se propone una única técnica para su hacer. Así también, se destaca la ausencia de

tareas relativas a los géneros de tareas recolectar e interpretar, los que se asumen fundamentales en el estudio estadístico.

Palabras clave: Formación de profesores, Enseñanza, Estadística, Teoría Antropológica de lo Didáctico.

AFILIACIÓN A LA RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA (RELIEE)

RELIEE
RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

La Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística (RELIEE) es una iniciativa de un grupo de investigadores latinoamericanos que tiene como propósito de promover la investigación, aprender de los demás e impulsar un movimiento en favor de que la Estadística forme parte de la cultura misma de nuestras naciones.

La RELIEE convoca a todos los colegas a participar activamente de esta comunidad. La afiliación a RELIEE puede realizarse a través de su página web: <http://reliee.weebly.com>, donde encontrará un formulario que aparece en la solapa “MAS” – “INSCRIPCIÓN A LA RED”. Una vez registrado sus datos, se le hará llegar la carta de membresía y podrá participar de la Red enviando información relevante o proponiendo nuevas líneas de acción.

Para más información, sugerencias o cualquier otro tipo de contribución, pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: comitereliee@gmail.com

AFILIACIÓN A IASE

La Asociación Internacional de Educación Estadística ofrece a sus miembros la oportunidad de formar parte de la única comunidad internacional interesada en el mejoramiento de la educación estadística a todos los niveles. Sus miembros pueden tanto contribuir a la innovación y progreso en la educación estadística, como aprender de sus compañeros. Los miembros reciben varias publicaciones gratis o a precios reducidos. Si todavía no eres miembro, te recomendamos que lo pienses seriamente.

La afiliación a IASE puede hacerse directamente por Internet, conectándose a la página web <http://isi.cbs.nl/iase-form.asp>. En el caso de los países Latinoamericanos se aplica la cuota de miembros de países en desarrollo. Las publicaciones, conferencias y contactos te serán muy útiles para tu labor de enseñanza de la estadística.

AGENDA DE ACTIVIDADES

Statistical Reasoning, Thinking and Literacy Research Forum (SRTL 12)

University of Utrecht, The Netherlands, 5–11 July, 2021

<https://blogs.uni-paderborn.de/srtl/srtl-12/>

63rd World Statistics Congress of the ISI

The Hague, The Netherlands, 11–15 July, 2021 (on line)

<https://isi2021.org/invited-sessions.html>

www.isi2021.org/. Contact: dafr@math.upb.de

ISLP International Poster Competition for 2020–21

International Statistical Literacy Project

<http://iase-web.org/islp/>

ISLP Best Cooperative Project Award 2021

International Statistical Literacy Project

https://iase-web.org/islp/Competitions.php?p=Best_Cooperative_Project_2019

International Conference on Teaching Statistics (ICOTS 11)

Rosario, Argentina, 2022.

<http://iase-web.org/Conferences.php?p=Upcoming>

EQUIPO EDITORIAL

Para hacernos llegar sus recomendaciones, sugerencias y contribuciones usted puede contactar a:

Director:

Audy Salcedo

audy.salcedo@ucv.ve

Editores:

Ernesto Sánchez, esanchez@cinvestav.mx

José M. Contreras, jmcontreras@ugr.es

CRÉDITOS

En este número colaboran:

Teresita Terán

Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

loc@icots.info

Cássio Cristiano Giordano

Secretaria da Educação, São Paulo, Brasil.

ccgiordano@gmail.com

Soledad Estrella

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

soledad.estrella@pucv.cl

Rafael Enrique Gutiérrez Araujo

Asociación Aprender en Red, Venezuela.

c.formacion.aprenderenred@gmail.com

Liliana Tauber

Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

estadisticamatematicafhuc@gmail.com

José M. Contreras

Universidad de Granada, España.

jmcontreras@ugr.es

Audy Salcedo

Universidad Central de Venezuela, Venezuela.

audy.salcedo@ucv.ve